

T T I

DELLA

IMP. SOCIETA' ECONOMICA

DI FIRENZE

OSIA

DE' GEORGOFILI

VOLUME VI

ALL' ALTEZZA I. E. R.

D' ELISA

PRINCIPessa DI LUGGA E FIOMBINO

GRANDUCHESSA DI TOSCANA

FIRENZE MDCCLX.

NELLA STAMPERIA DEL CERLIO
DI GIUSEPPE PIGNORI.

M E M O R I A

DEL D. VINCENZO CHIARINI

Letta il dì 30. Settembre 1800.

*Sopra una specie d'Insetti nocivi
ai Fagioli bianchi*

PER legge universale, e comune og-
gu' Essere organizzano sussiste a spese
degli altri, che colla lor distruzione
gli somministrano principio, e alimen-
to; legge necessaria, e invariabile, che
ne assicura, e mantiene le rispettive
Famiglie fino dalla prima lor creazio-
ne. Ciascun Individuo capace di vita
nasce adunque per morire, e muore
per quindi ritornare a far parte d'un
nuovo vivente. Quindi affinchè l'esi-
stenza di un corpo fosse sempre in-
evitabilmente alternata colla sua distru-
zione, volle la Natura legare sotto un
istesso rapporto le cagioni della vita
con quelle della morte; volle perciò,
che il termine della fisica esistenza del

vivente dipendesse non solo dalla sottrazione delle cause di vita, ma che le cause messe colla loro azione continua togliessero alfine all'organico aggreto la forza, ed i mezzi di reagire, e di vivere: Ogn' Essere organico porta seco col nascere la disposizione a morire, contro alla quale non può l'organismo se non per un momento resistere. Or quasi temendo dell'insufficienza, e lentezza delle cause costanti, e connate, oltre la providente Natura sembra averne volute congiungere, scendere all'esistenza degli Individui, accidentali, e meccaniche, ma pur troppo efficaci, e distruttive con energia, e rapidità ben lontana dall'ordinario andamento dell'altre. Meritano certamente tra queste un luogo distinto quelle numerose, e variate generazioni di viventi, che trovando in un altro Essere organico l'alimento più analogo alla propria esistenza, lo scelgono per loro domicilio, e per lor nutrimento, ma nel tempo modesto attaccano contro la sua salute, ed esistenza. Così noi vediamo la Ruggine su i culmi del Grano, il Succiacane

sulle radici delle Pianta siligiose, e tutte le altre Pianta parassite, ed una serie copiosa d'Insetti diversi sulle piante, nei semi, nei frusti uccidere quegli Esseri, dai quali ritrassero l'alimento, e la vita. Un avanzato commercio da questi Esseri malefici contro le piante, sulle quali erano nati, e delle quali si erano pasciuti, mi dà motivo d'espone le mie riflessioni sopra una forse non più osservata malattia vegetabile, che un'azione distruggitrice vivente riconosce per causa.

Già per due anni consecutivi i Fagioli bianchi (*Phaseolus vulgaris*, *Linn.*) seminati in un orto a filari su i primi di Luglio per averne il frutto a Settembre, miseramente perivano prima d'aver dato il lor frutto pieno, e perfetto a tal tempo. Erano le loro Pianta moderatamente irrigate, e vigorosamente vegetavano fino al momento del loro termine. Sino a quest'epoca dotate di un bel color verde, elevate, e poltose nei fusti, vestite di belle foglie, ed estese, e ricche di gemme sterili formavano la delizia, e la spe-

ranza del Padovano, perchè sotto un simile aspetto di salute non davan sospetto neppure d'ascondere il più piccolo germe di malattia. Ma nel momento, in cui qualche fiore incominciava ad aprirsi, ecco le foglie cangiar di colore, ed annamarsi di una tinta successivamente più gialla, e tutte le piante perire alla fine, prima che i frutti fossero giunti ad ottenere una maturità sufficiente. Tranne perciò pochissimi non tanto imperfetti, perchè provenienti dai primi fiori sbocciati, erano tutti i legumi abortivi, snossi, appassiti, e di color fosco, cominciati dei semi appiattiti, piccoli, e mal nutriti. Così la raccolta di questi due anni erasi quasi totalmente perduta, e della prematura deperizione della Pianta erasi attribuita la causa alla nebbia, all'irrigazione, al calore, o ad altre simili immaginarie potenze, alle quali da chi non vuole osservare si ha ricorso affine di tranquillizzare in qualche modo lo spirito desideroso sempre d'intendere. Essendo io stato messo per caso a portata di questo fenomeno, ed essendo ormai giunto il tempo, in cui le

Piante dei fagioli, seminate ancora in quest'anno alla stessa epoca nell'istesso terreno, e colla stessa irrigazione, erano per fiorire, mi posi con occhio osservatore a seguire gli andamenti della Natura; a tentar di sorprenderla, e di scoprirle sul suo. Io rifletteva meco stesso, che in questi tre anni la grandine non aveva potesse queste Pianta se non nel presente, nè le nebbie, nè le pioggie, nè i venti ne avevano alterata la fioritura, e che quantunque irrigate avevano piuttosto patito d'asciutto, e di un calore eccessivo in confronto degli anni passati. Bisognava dunque concludere, che nelle Meteon, e nelle modificazioni diverse dell'atmosfera ricercar non doveasi la causa costante dell'osservata malattia, ed i fenomeni, che l'accompagnavano, mostravano senza dubbio che la cagione medesima (qualunque si fosse) non agiva localmente sulla radice, nè sullo stelo, alterandone l'interna circolazione. Non vi erano indizj di esterne violenze, non comparivano manifeste erosioni, escrescenze, ammarimenti, o quant'altro può

coll'offisa locale condurre la Pianta al locale deperimento. Restava adunque a vedere se qualche potenza vivente fosse la causa di tanto male. Tutte le Pianta diligentemente percorse nella presentavano di sensibile all'occhio nudo nell'epoca della fioritura. Ma più minutamente esaminate coll'ajuto di una Lente le foglie nella parte inferiore presso i tronchi de' vasi nutritivi, rinvenni de' piccoli Insetti appartenenti al genere degli *Acaris*, o *Zecche*, piccolissimi, e scarsi in principio, ma gradatamente crescenti ad un numero prodigioso in appresso. Il loro corpo indiviso con otto zampe uncinate, era di figura ovale, di color rosso-grigio più, o meno fosco, con un punto oscuro in amb' i lati, testa acuta, armata di tromba, due occhj laterali, e due antenne articolate. Ecco adunque un Insetto di specie distinta da ogn' altra descritta finqui, e propria soltanto del Fagiolo indicato, il quale volendo all'uso di Linneo aggiustamente descrivere, dovrà dirsi *Acarus* (*Phascoli*) *obovatus, capite acuto griseo-rufescens, macula laterali fusca*.

Dopo questa scoperta seguitando i fenomeni occorrenti nelle Pianta de' Fagioli fin' allora vivacissimi ebbi luogo di osservare in appresso, che il deperimento della Pianta andava inoltrandosi a misura, che il numero degl' Insetti cresceva, e che in proporzione del numero di questi microscopici abitatori in una Pianta piuttosto, che in un' altra, questo deperimento facevasi più, o meno sollecito. Erano dunque questi malefici animalletti la causa efficiente, ed immediata di questa malattia de' Fagioli, o dir vogliamo piuttosto la potenza nociva, che immediatamente l'induceva. Essi son sulla Pianta affini di nutrirsi, e colla lor tromba applicata alla superficie della foglia succhiano il sugo, che servir dovrebbe al suo nutrimento, trovandolo cibo analogo alla loro esistenza. Così mentre sottraggono il naturale alimento alla Pianta, ne irritano le fibre, ne chiudono i pori, e ne impediscono insieme la necessaria traspirazione d' acqua, e di ossigeno, ond' è che di queste sostanze sopracaricate la Pianta, diviene inferma per un languore mortale. Nè si con-

tentano questi piccoli parassiti di mantenere in tal modo la vita loro quasi effimera. Nel breve corso di essa, sulle foglie che loro servono d'alimento, depositano delle piccole uova, l'una dall'altra distinte, di figura rotonda, e quasi trasparenti, che assicurano per l'anno avvenire una generazione futura. Di tanto contenti a somiglianza d'ogni altro Insetto, consumati di forze, e languenti terminano la vita dopo d'averne goduto per circa quattro, o cinque giorni soltanto, e le minutissime spoglie del corpo loro vanno tosto a confondersi quasi col nulla. Rimangono peraltro le uova tuttora viventi, che insieme colle foglie, cui sono adese, cadendo sul suolo, quivi conservano la loro vita resistendo energicamente ai discei, alle piogge, e ad ogni altra potenza nociva finchè nel massimo calor dell'estate, e mentre appunto preparò loro la Natura il necessario, ed analogo alimento, si sviluppano infine, e corrono là, dove lo incontrano più sugoso, e più facilmente a portata dei loro organi. Per quanto sia affatto supposto questo secondo tratto di storia de' noi

Insetti, bisogna peraltro crederlo vero; giacchè noi gli abbiamo seguiti in quest'anno fino al solito cader delle foglie delle Pianta che sono rivestite delle loro uova; e non gli abbiamo in verun modo veduti nascere negli anni scorsi fino all'epoca solita della fine di Agosto, senza che per l'innanzi le Pianta abbiano dati segni di una qualche malattia. Non è raro di veder comparire un numero prodigioso d'Insetti sopra una Pianta appena che essa si ammalò: E pare perciò che il cambiamento prodotto nelle qualità della Pianta medesima (candendosi i sughi più analoghi alla natura di alcune generazioni di essi) inviti le madri a depositarvi le uova: Queste poi presto vi nascono o perchè la natura dei sughi stessi alterati dispone, e promuove il nascimento degl'Insetti, che senza questa circostanza non sarebbon nati, o perchè le uova sono per se medesime capaci di pronto sviluppo. Ma questi fenomeni son sempre costanti, e non vi è quasi pianta, o frutto malato, che non alimenti il suo particolare Insetto, che feramente ne accresce il guasto. Ma non è così nel caso nostro.

Non tutti i Fagioli serotini (per quanto ho potuto rilevare) hanno in questo, e negli scorsi anni provato un simile deperimento; e quelli seminati in primavera ne sono stati sempre affatto esenti. Non ho anzi potuto ritrovare un qualche Agricoltore, che avesse avvertita una simile malattia. La causa, che la produce è dunque eventuale, e forse questi Insetti sono del genere di quelli, che emigrano spontaneamente, o dei quali per qualche accidente vien trasportata la razza da un luogo ad un altro. Sono ben noti gli esempj non rari di apparizioni istantanee di numerose disraggiatrici falangi d'Insetti, o affatto nuovi, o che dopo un lasso di anni tornano a farsi vedere, i quali sparsi per un dato tratto di campagna, ed a saccheggiare soltanto occupati ora una Pianta, or' un' altra, colgono all' attonito Agricoltore in momenti il frutto prezioso de' suoi sudori. E qui rammentare mi giova su nel proposito quella gran quantità di Coleopteri di nuova specie non più veduta in avanti in quelle parti e da me osservata nelle pianure di Empoli nel

1783. di cui comunicai la notizia al Compilatore del Lunario dei Contadini. Essendo essi comparsi nel tempo, in cui le gemme degli Olmi sbocciavano, tutte le distrassero in brev' ora con danno incalcolabile del Bestiame, che da queste foglie ritrae una gran parte del suo Foraggio in estate: E forse a taluno di Voi sarà noto, che nell' anno presente un' immensa quantità di Bruchi si è sparsa per la campagna di S. Croce in Valdarno di Sotto, e che introdottasi nelle pianocchie della Suggina, ne ha per la massima parte divorate le fresche semenze. Ma in questi casi, o gl' Insetti si erano già trasportati per accidente, ed hanno ben presto nuovamente emigrato; o non trovando le circostanze del Paese adatte al loro bisogno, non hanno depositate le uova, o queste non nascono d' anno in anno, e forse conservano inerte la loro vita finchè una favorevole riunione di circostanze di temperatura, mesore ec. non si combini a procurarne lo sviluppo. Gl' Insetti, che uccidono i Fagioli, sembrano al contrario nuovi per noi, ed ormai resi indigeni della pianta medes-

ma, posta nelle circostanze indicate; e le uova deposte in un anno incontrano sempre nel seguente le favorevoli combinazioni necessarie pel loro sviluppo, allorchè verso la fine di Agosto sono quelle Pianta vicine alla fioritura. Volendosi adunque allontanare il pericolo di tanto danno a queste utili Pianta, o bisogna impedire la nascita ulteriore degl'Insetti, o distruggerne la razza, ancorchè le uova si siano sviluppate. Ad impedire la nascita potrebbe forse bastare il togliere immediatamente dal campo le Pianta malate, ed arderle tutte, rammassando al possibile ancora le foglie cadute. Si otterrebbe la razza facendo lor mancare l'adattato nutrimento, ed a tal'uso sarà necessario variare il tempo della semenza, o per qualche anno almeno tralasciarla del tutto. Io sono bastantemente sicuro, che sui Fagioli seminati alla fine dell'inverno non s'incontrano mai queste *Zecche*; e siccome gl'Insetti indicati non si sviluppano, che nel caldo maggior dell'estate, se essi non troveranno idoneo alimento al loro nascente, moriranno avanti di far l'uova; o

almeno in un lasso di anni andranno alla fine a perir totalmente. Egli è però manifestò, che per ottenere un simile intento sarà necessario, ove domina questa fatal malattia, abbandonare l'estiva semenza de' Fagioli, la quale ad altro non serve che a perpetuare, e probabilmente ancora ad esandere la razza di questi Insetti distruttori, coltivando piuttosto qualche altra Pianta utile, e più sicura nel terreno, che s'impiega pe' Fagioli nell'estate. Noi così verremo ad occuparlo utilmente, anzi faremo il guadagno del seme, che quasi tutto si è perduto per causa dell'indicata malattia: E chi sa valutare abbastanza i danni, che debbon temersi dalla propagazione di un Insetto così pernicioso, saprà per qualche anno almeno sacrificare l'interesse, che potesse sperare dal frutto de' Fagioli provenienti nell'accennata stagione.